

Рева Тетяна Василівна

доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої медичної освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет

Костинян Адріана Іванівна

студентка 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849439>

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ТАКОЦУБО

Reva Tetiana Vasylivna

PhD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Bukovinian State Medical University

Kostynian Adriana Ivanivna

5th year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TAKOTSUBO SYNDROME

Анотація.

Синдром Такоцубо (СТ) – це нещодавно визнана гостра серцева патологія з клінічною картиною, що нагадує гострий коронарний синдром. Типовий пацієнт із синдромом Такоцубо має унікальний циркулярний профіль аномалії скорочення лівого шлуночка або двох шлуночків, який виходить за межі зони кровопостачання коронарної артерії і, схоже, повторює анатомічну симпатичну іннервацію серця. Синдром Такоцубо виявляється приблизно у 1-3% всіх пацієнтів із симптомами гострого коронарного синдрому; однак поширеність СТ, ймовірно, недооцінена.

Синдром переважно вражає жінок у постменопаузі, і йому часто передують емоційний або фізичний стрес; але пацієнтам чоловічої статі та молодшим пацієнтам діагноз ставлять частіше завдяки підвищенню обізнаності про синдром. Пацієнти зі сприятливими факторами, такими як злоякісні пухлини та інші хронічні супутні захворювання, більш схильні до синдрому Такоцубо.

Патогенез синдрому Такоцубо є невловимим. Існує декілька патофізіологічних механізмів розвитку СТ, включаючи ішемію міокарда (багатосудинний спазм коронарних артерій, мікросудинна дисфункція, перерваний інфаркт міокарда), обструкцію вихідного тракту лівого шлуночка, токсичність катехоламінів для міокарда, спричинену адреналіном, перемикання передачі сигналів і дисфункцію вегетативної нервової системи. Синдром зазвичай є оборотним, проте під час гострої стадії у значній кількості пацієнтів розвиваються тяжкі ускладнення, такі як аритмії, серцева недостатність, включаючи набряк легенів і кардіогенний шок, тромбоемболія, зупинка серця і розрив. Лікування факторів, що провокують розвиток хвороби, передумов та ускладнень є фундаментальним під час гострої стадії захворювання.

Abstract.

Takotsubo syndrome is a recently recognized acute cardiac disease entity with a clinical presentation resembling that of an acute coronary syndrome. The typical takotsubo syndrome patient has a unique circumferential left (bi-) ventricular contraction abnormality profile that extends beyond a coronary artery supply territory and appears to follow the anatomical cardiac sympathetic innervation. Takotsubo syndrome is detected in approximately 1-3% of all patients with symptoms of acute coronary syndrome; however, the prevalence is probably underestimated.

The syndrome predominantly affects postmenopausal women and is often preceded by emotional or physical stress; but male patients and younger patients are being diagnosed more frequently due to increased awareness of the syndrome. Patients with predisposing factors such as malignancy and other chronic comorbidities are more prone to suffer from Takotsubo syndrome.

The pathogenesis of Takotsubo syndrome is elusive. There are several pathophysiological mechanisms. Several pathophysiological mechanisms, including myocardial ischemia (multivessel coronary artery spasm, microvascular dysfunction, aborted myocardial infarction), left ventricular outlet tract obstruction, blood-borne catecholamine myocardial toxicity, epinephrine-induced switch in signal trafficking, and autonomic nervous system dysfunction have been proposed. The syndrome is usually reversible; nevertheless, during the acute stage, a substantial number of patients develop severe complications such as arrhythmias, heart failure including pulmonary edema and cardiogenic shock, thromboembolism, cardiac arrest, and rupture. Treatment of precipitating factors, predisposing diseases, and complications is fundamental during the acute stage of the disease.

Ключові слова: синдром Такоцубо, гострий коронарний синдром, діагностика, лікування.

Key words: Takotsubo syndrome, acute coronary syndrome, diagnosis, treatment.

Синдром Такоцубо (синдром “розбитого серця”, стрес-індукована кардіоміопатія, синдром Геброхенеса - Герца, синдром транзиторного апікального балонування, СТ) – це різновид зворотної серцевої недостатності, яка характеризується транзиторною та оборотною дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ), спричинена важким емоційним чи фізичним стресом та імітує клініку гострого коронарного синдрому (ГКС) [1].

Уперше цей синдром був описаний лікарем Сато та співавторами приблизно 25 років тому, у 1990 році, в Японії. Термін “*tako-tsubo*” з японської мови перекладається як “пастка для восьминогів”, емність з круглим дном і вузькою шийкою, що в деякій мірі нагадує стан серця при СТ [2]. Деякі вітчизняні науковці порівнюють форму серця при даній патології з українським глечиком.

XXI століття – це епоха нестабільності та воєн. Хоча світ з кожним роком крокує вперед до прогресу та звершень, на жаль, людство ще не є повністю захищеним від насильства, війн, природних стихійних лих тощо. Щодня українці стикаються з різними викликами життя, особливо під час воєнного стану, що спричиняють неабиякий стрес, який по-різному сприймається кожною людиною. Все це спонукає глибше вивчити проблему діагностики та лікування синдрому “розбитого серця”.

Проведено систематичний огляд сучасної літератури, включаючи огляди, мета-аналізи та клінічні дослідження, опубліковані у провідних медичних базах даних за останні 10 років. Здійснено узагальнення інформації щодо поширеності, діагностичних критеріїв та лікування синдрому Такоцубо.

Частота синдрому Такоцубо останніми роками зростає і це віддзеркалює розповсюдження “стресорів” у сучасному житті, а також більшу обізнаність лікарів у виявленні цієї патології. Наразі на синдром “розбитого серця” припадає приблизно 2-3% пацієнтів з ГКС, більшість з яких є жінки. Якщо порівняти за віковою категорією, то цей синдром вражає жінок у більш похилому віці, а більш молодими пацієнтами стають чоловіки, у яких більш розповсюджений атиповий перебіг [1].

Виділяють 4 основні типи СТ: верхівковий, базальний, середньошлуночковий, фокальний. Верхівковий тип є найбільш розповсюдженою формою (80% випадків) і характеризується апікальним балонуванням, гіпокінезом апікального та серединношлуночкового сегментів, але базальним гіперкінезом. Є класичною формою СТ з типовим перебігом. Решта три типи визначаються атиповим перебігом. Базальний тип даного синдрому є протилежним варіантом типового СТ – спостерігається базальний гіпокінез та апікальна гіперконтрактильність. Доведено, що саме цей тип частіше пов’язаний з наявністю феохромоцитом. Деякі науковці розрізняють ще додаткові варіанти синдрому Геброхенеса - Герца: ізольований правошлуночковий, бівентрикулярний та глобальний. Вони зустрічаються набагато рідше [2].

Клініка синдрому Такоцубо подібна картині ГКС. Основні симптоми даної патології є сильний раптовий біль у грудях і задишка. Іноді у хворих спостерігається виражена загальна слабкість, відчуття тривоги та холодний піт [3].

Для кращої ідентифікації стрес-індукованої кардіоміопатії було розроблено критерії міжнародного реєстру пацієнтів Такоцубо (interTAK). Згідно цієї шкали визначається вірогідність виникнення СТ у пацієнтів (більше 70 балів – 90% підтвердження діагнозу):

- Жіноча стать +25 балів
- Емоційний стрес +24 балів
- Фізичні навантаження +13 балів
- Відсутність депресії сегмента ST +12 балів
- Психіатричне захворювання +11 балів
- Неврологічні розлади +9 балів
- Подовження інтервалу QT +6 балів

Останні дослідження показали, що при синдромі транзиторного апікального балонування значно підвищується рівень натрійуретичного пептиду (НУП) та його попередника proBNP. Було виявлено нові серцево-судинні біомаркери, такі як копектин (кінцевий провазопресин), фетуїн-А, IGFBP-2, які мають велику діагностичну цінність у диференційній діагностиці кардіоміопатії Такоцубо [4].

Ехокардіографія є одним з першочергових методів діагностики СТ. Завдяки цьому методу можемо розпізнавати не лише дану патологію, а й тип синдрому Такоцубо і навіть прогнозувати перебіг хвороби. Неодмінним є визначення фракції викиду ЛШ. При стрес-індукованій кардіоміопатії часто спостерігається значне зниження фракції викиду (навіть до 35% і менше). Це різке зниження фракції викиду може призводити до різних ускладнень з негативними наслідками. Після ехокардіографії МРТ стає вагомим неінвазивним візуалізуючим методом діагностики СТ, а саме у складних випадках. Воно дає цінні дані для підтвердження діагнозу, виявлення ускладнень та градації ризику їх виникнення. Набряк міокарда є основною ознакою МРТ [4] [2].

Оцінка структури коронарних артерій серця має вагоме значення в діагностиці синдрому Такоцубо. Воно зазвичай відіграє вирішальну роль для можливого виключення ГКС. При коронарній ангіографії (КАГ) найчастіше коронарні артерії інтактні або мають незначний стеноз (30-40%)[4].

Виділяють також основні діагностичні критерії синдрому Такоцубо:

1. Транзиторна дисфункція лівого шлуночка (гіпокінез, акінезія або дискінезія), яка проявляється найчастіше у вигляді апікального балонування або аномалій руху базальних, фокальних відділів стінки шлуночка.
2. Емоційний, фізичний чи комбінований тригер.
3. Неврологічні розлади, феохромоцитома можуть також спровокувати СТ.
4. Зміни на ЕКГ (елевація/депресія сегменту ST, інверсія зубця T, подовження інтервалу QT).

5. Відсутність обструкції коронарних артерій або ангіографічних ознак гострого розриву бляшки.
6. Незначне підвищення тропоніну та креатинфосфокінази-МВ.
7. Відсутність ознак інфекційного міокардиту.
8. Відновлення систолічної функції серця за короткий проміжок часу (1-3 місяці).

Специфічної схеми лікування цього синдрому, на жаль, не існує. Через відсутність надійних клінічних доказових методів лікування наразі синдром Такоцубо лікується симптоматично. Оскільки початкові прояви СТ схожі на ГКС, стартова терапія включає антитромботичні засоби, бета-блокатори, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) (з обов'язковим контролем артеріального тиску), гіполіпідемічні засоби та КАГ, для виключення обструкції коронарних артерій. Подальша тактика лікування визначається клінічними проявами та гемодинамічним станом пацієнта. При стабільній гемодинаміці продовжують використовувати терапевтичні дози селективних бета-адреноблокаторів та інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину II (БРА). Діуретики та судиннорозширювальні засоби використовуються для лікування застою в легенях. Кардіопротекторну дію при стрес-індукованій кардіоміопатії мають також антагоністи альдостерону, беручи до уваги синергічний ефект альдостерону та катехоламінів на роботу серця. Пацієнти з більш нестабільним гемодинамічним станом або навіть з кардіогенним шоком потребують використання інотропів (дофамін, добутамін, мілінон) і вазопресорів. Ці пацієнти є більш схильними до розвитку цереброваскулярних ускладнень, тому призначення профілактичної антикоагулянтної терапії у даному випадку буде доцільним [5].

Вважають, що прогноз синдрому Такоцубо є досить сприятливим, тому що майже 90% хворих досягають повного одужання, проте ризик виникнення ускладнень серед госпіталізованих пацієнтів подібний до ризику ГКС, що становить до 25%. В залежності від сили тригера і перебігу захворювання можуть виникати такі ускладнення, як рецидив синдрому, фатальні аритмії, гостра серцева недостатність, розрив стінки шлуночка, кардіогенний шок тощо [3] [5].

Висновки. Стрес-індукована кардіоміопатія Такоцубо є транзиторною та оборотною патологією, яка характеризується гемодинамічною нестабільністю, і частота якої зростає. Комплексний підхід до пацієнта відіграє важливу роль у швидкій діагностиці та лікування. Сьогодні реалії

вимагають від нас більше звертати увагу на синдром "розбитого серця", але через те, що наразі ця патологія залишається недостатньо вивченим станом, потрібні майбутні проспективні дослідження для виявлення доказової терапії та уникнення небезпечних ускладнень.

Список літератури:

1. Sarah A. Ahmad; Daniel Brito; Nauman Khalid; Michael A. Ibrahim. Takotsubo Cardiomyopathy 2023 May 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan – 2023 May 22.
2. Завгородня А.В., Кузнєцова А.С. Кардіоміопатія Такоцубо, 26.08.2022. International scientific journal "Grail of Science" №18-19 (August, 2022), с.346-350.
3. В.А. Скибчик, В.Т. Гордій, В.В. Вілюра, Б.А. Фурман; Клінічний синдром Такоцубо в старечому віці. Практикуючий лікар, 2024. No 1, с. 87-91. DOI: 10.31793/2413-5461.2024.13-1.87.
4. С.Т. Рустамян, І.П. Катеренчук. Синдром Такоцубо чи гострий коронарний синдром? Практикуючий лікар, 2024 №1, том 13, с.34-37
5. Nauman Khalid; Pirbhat Shams; Evan Shlofmitz; Lovely Chhabra. Pathophysiology of Takotsubo Syndrome 2024 December 11. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. 2024 Dec 11.
6. М. І. Швед, С. Й. Липовецька, В. Т. Гурський, Н. М. Ковбаса, М. Я. Пельо. Синдром такоцубо (takotsubo) (опис клінічного випадку з аналізом сучасних діагностично-лікувальних алгоритмів ведення хворих). ISSN 2306-4269. Lviv Clinical Bulletin. 2018, 3(23) с. 58-62
7. Ждан В. М. Стрес-індукована кардіоміопатія мирного та воєнного часу / В. М. Ждан, О. І. Катеренчук, І. В. Іваницький // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2019. - №24. – С. 21-23
8. Стаднік С.М. Серцеві тропоніни в клінічній практиці // Медицина невідклад. станів. - 2020. - 16, № 1/
9. Boyd B, Solh T. Takotsubo cardiomyopathy: Review of broken heart syndrome. JAAPA.2020 Mar;33(3):24-29. doi:10.1097/01.JAA.0000654368.35241.fc. PMID: 32039951
10. Ghadri JR, Wittstein IS, Prasad A, Sharkey S, Dote K, Akashi YJ, Cammann VL, et al. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria, and Pathophysiology. Eur Heart J. 2018 Jun 7;39(22):2032-2046. doi: 10.1093/eurheartj/ehy076